

XIX ASRDA XIVA XONLIGINING MA'MURIY TUZILISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (MUHAMMAD RIZO OGAGHIY ASARLARI ASOSIDA)

To'laganova Samira Abdurahob qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, talaba

E-mail:samiratulaganova1004@gmail.com

+99897 242-52-32

B.I.Zokirov

Ilmiy rahbari: PhD, dotsent E-mail: zbexzodz@gmail.com,

+99891 791-75-75

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19448340>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asrda Xiva xonligining ma'muriy-hududiy tuzilishi, asosan, Muhammad Rizo Ogahiy asarlari va xorij sayyohlarining esdaliklari asosida manbashunoslik va tarixiy-geografik yondashuvlar orqali tahlil qilingan. Tadqiqotda Ogahiyning "Zubdat ut-tavorix" va "Gulshani davlat" asarlarida uchraydigan ma'lumotlar muhim manba sifatida jalb etilib, xonlikning boshqaruv tizimi, hududiy birliklari va ularning nomlanish xususiyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Maqolada aniqlanishicha, Ogahiy asarlarida Xiva xonligining ma'muriy tuzilishi an'anaviy "beklik" tizimidan farqli ravishda "qal'a", "qo'rg'on", "muzofat", "ayolat" kabi tushunchalar orqali ifodalangan bo'lib, bu holat xonlikda mavjud bo'lgan o'ziga xos boshqaruv modelini ko'rsatadi. Shuningdek, muallif tomonidan hududiy birliklarning nomlanishida va tasnifida qat'iy yagona mezon qo'llanmaganligi, ayrim hollarda bir hududning turlicha nomlanishi qayd etilib, bu holat ma'muriy tizimning murakkabligini aks ettiradi.

Tadqiqotda Ogahiy asarlarida keltirilgan shahar va hududlar tavsifi orqali Xiva xonligida ma'muriy birliklarning siyosiy ahamiyati, ko'proq, ularning harbiy-strategik o'rni va hukmdorlar tomonidan tayinlangan boshqaruv vakillari bilan belgilangani asoslab beriladi. Shu jihatdan, mazkur manbalar xonlikning boshqaruv shakli harbiy-ma'muriy xarakterga ega ekanligini yoritishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Xiva xonligi, Muhammad Rizo Ogahiy, N.Muravyov, G.I.Danilevskiy, Zubdat at-tavorix, Gulshani davlat, ayolat, muzofot, qal'a, qo'rg'on, Xiva, Hazorasp, Marv, Muhammad Aminxon, Rahimqulixon.

Xiva xonligining tarixini o'rganish davomida shunga guvoh bo'lamizki, aynan XIX asrga kelib, uning siyosiy va ijtimoiy jihatlariga oid ma'lumotlar ko'proq uchray boshlaydi. Bunga birinchi navbatda Qo'ng'irotlar sulolasi zamonida ilm-fan xususan, tarixnavislik muntazam qo'llab-quvvatlanganini ko'rsatsak, keyingi o'rinda aynan shu davrda Xivaga ko'plab ekspeditsiya va sayohatlar uyushtirilganini sabab qilib keltirishimiz mumkin. Garchi, ushbu manbalarda xonlikning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda etnologik jihatlariga oid ma'lumotlar uchrasa-da, ular Xivaning XIX asr ma'muriy tuzilishi to'g'risida aniq tasavvur hosil qilish imkoniyatini bermaydi va ba'zi o'rinlarda bahsli masalalarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki bu davrda Xorazm xonligining hududiy tuzilishi boshqa qo'shnilarinikiga nisbatan farqli edi va shu tufayli u alohida yondashuvni talab etadi¹.

Mahalliy manbalar ko'proq shahar hamda beklklarning aholisi, boshqaruvi va ularda bo'lib o'tgan siyosiy voqealar haqida ma'lumot bersa, ularning soni to'g'risida asosan rus tadqiqotchilarining esdaliklarida qaydlar uchraydi. Ammo, ularda keltirilgan raqamlar turlicha,

¹ Йўлдошев М.Й. Хива хонлигида феодал ер эгаллиги ва давлат тузилиши -Тошкент; 1959.- Б. 226

masalan 1819-1820-yillarda Xivaga tashrif buyurgan N.Muravyov xonlikda 15 ta shahar bor deb keltirsa, undan 20 yil keyin 1842-yilda Xivaga rasmiy ekspeditsiya bilan kelgan G.I.Danilevskiy ularning sonini 25 ta deb qayd etadi². Shuningdek, yana boshqa manbalarda shaharlar soni baʼzan 16, baʼzan 26 ta holatida ham uchraydi. Bular: *Hazorasp, Gurlan, Xonqa, Koʻhna Urganch, Qoʻshkoʻpir, Pitnak, Qiyot, Shohabbos, Shovot, Toshhovuz, Ambar-manak, Urganch, Xoʻjayli, Shumanay, Qoʻngʻirot beklilari va Beshariq, Qiyot-Qoʻngʻirot noibliklaridir*³. Bekliklar sonining turlicha kelishini hukmdorlar davrida amalga oshirilgan yurishlar yoki islohotlar bilan izohlash mumkindir, lekin muammo faqat bundan iborat emas. Oʻlka haqida maʼlumot berayotganda tadqiqotchilarning oʻzlarining asarlarida ham bundan boshqa bir qancha qarama-qarshi, bir-birini inkor etadigan maʼlumotlar uchraydi. Namuna oʻlaroq oladigan boʻlsak, G.Danilevskiy oʻz qaydnomalarida shunday yozadi: *“Xiva xonligida hech qanday maʼmuriy boʻlinish yoʻq, garchi qoʻshbegi xonlikning shimoliy qismini, mehtar esa xonlikning janubiy qismini idora qilsalarda, bu aʼyonlarning hokimiyati bir tomonlama boʻlib, oʻzlariga qarashli joylarda xiroj va zakot yigʻishdan iborat. Shohobod arigʻi bu viloyatlarning chegarasi hisoblanadi”*⁴. Koʻrinib turganidek, tadqiqotchi dastlab Xivadagi bekliliklar, ularning hokimlari, chegarasi haqida maʼlumot bersada, keying sahifalarda u oʻz-oʻzini inkor etadi. Chunonchi, bu kabi chalkashliklarni yana boshqa chet el manbalarida ham kuzatish mumkin va bu ularning manba sifatidagi ishonchligiga shubha uygʻotadi. Xiva xonligining maʼmuriy tuzilishi toʻgʻrisida uzoq yillar mobaynida ilmiy tadqiqot olib borgan olim M.Yoʻldoshev ushbu holatni quyidagicha izohlaydi: *“Keltirilgan maʼlumotlarning bunday tizimsizligiga sabab shuki, Oʻrta Osiyodagi ayrim rus hamda yevropalik mualliflar Xivaning davlat va maʼmuriy tuzilishini bayon etishni oʻz oldilariga maqsad qilib qoʻymaganlar. Maqsad qilib qoʻyganlari esa, koʻp urinsalar ham, ish chiqara olmay qiynalganlar. Xususan, davlat tuzilishiga Yevropa tushunchasi nuqtayi nazaridan qaragan mualliflar shunday qiyinchilikka uchranganlar. Bu mualliflar Xiva xonligi maʼmuriy tuzilishida Yevropa davlatlaridagi maʼmuriy tuzilishga oʻxshashlik borligini topa olmaganlar va Xiva xonligining tuzilishidagi oʻziga xos tomonlarini koʻra bilmaganlar”*⁵.

Darhaqiqat, olim taʼkidlagani kabi, XIX asrda Xiva xonligining maʼmuriy tuzilishi oʻziga xos edi va bu koʻplab mahalliy manbalarda, shu jumladan, Ogahiy asarlarida ham oʻz aksini topgan. Bunday farqlilik hatto maʼmuriy birliklarning nomlanishidan boshlab namoyon boʻladi. Xususan, Xivaga qoʻshni boʻlgan Buxoro va Qoʻqon xonliklarida maʼmuriy birliklar rasman “beklik” deb atalgan boʻlsa, Ogahiyning qayd etishicha, Xivada ular bunday nomda emas, balki aksariyat hollarda *“qalʼa”, “qoʻrgʻon”* va hududiy jihatdan ancha yirik va strategik muhim boʻlgan hududlar uchun *“muzofat”* tushunchasi qoʻllaniladi. Masalan, *“Gulshani davlat”* asarida *Chinboy qalʼasi, Qilichniyozboy qalʼasi, Xivaq, Toshhavuz muzofoti* kabi maʼmuriy birliklar uchraydi⁶. Ushbu holat xonlikning XIX asrdagi davlat tuzumi boshqa qoʻshnilari singari aholisining iqtisodiy va savdo imkoniyatiga koʻra taqsimlanmay, koʻproq harbiy-maʼmuriy asosda tashkil etilganini koʻrsatadi. Shuningdek, Muhammad Rizo Ogahiy asarlarini oʻrganish

² Данилевский И. Г. Описание Хивинского ханства- Санкт-Петербургъ, 1851. – С. 101-114

³ Zokirov B. I. “Safarnoma” turkumidagi asarlarda oʻzbek xonliklariga oid etnotoponimlar- Toshkent: TDSHU, 2026. – B. 90

⁴ Данилевский И. Г. Описание Хивинского ханства.- С-Петербургъ, 1851. – С. 133

⁵ Йоʻлдошев М.Й. Хива хонлигида феодал ер эгалиги ва давлат тузилиши –Тошкент: 1959. – Б. 228

⁶ Огахий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Гулшану давлат (Нашрга тайёрловчи, табдил ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов). Тошкент: 2012. Янги аср авлоди. – Б. 244

davomida hududiy birliklarni tasvirlashda juda kam o'rinlarda "viloyat" atamasini qo'llanilganini ammo, xivaliklar o'rtasida ushbu so'zga sinonim bo'lgan "ayolat" hamda katta shahar, qal'alar uchun "shoriston" tushunchasi ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin⁷.

Muhammad Rizo Ogahiy o'z asarlarida, turli shahar markazlarni keltiradi va hech qaysi ma'muriy hududni yagona birlik bilan nomlamaydi. Ba'zan bir hududni faqat qal'a deb qayd etsa, boshqasini ham muzofot ham qal'a deb keltiradi. Masalan: "Zubdat ut-tavorix" va "Gulshani davlat" asarlarida *Anav, Gurlan, Urganj, Qilichniyozboy, Qipchoq, O'zbakyor, Hayrabod, Chinboy, Shayx, Xo'jaeli* kabilarni qal'a sifatida, *Gurlan, Qo'ng'irot, Tashhavuz, Xivaq (Xiva)* kabilarni esa ham qo'rg'on, ham muzofot (shahar, viloyat) shaklida qayd etadi. Xiva xonligining ma'muriy-hududiy tizimi tahlili shuni ko'rsatadiki, hududiy birliklar ko'pincha strategik ahamiyatga ega bo'lgan asosiy qal'alar nomi bilan atalgan bo'lib, bu holat harbiy-geografik omillarning ma'muriy nomlash jarayonida muhim mezon bo'lib xizmat qilganini anglatadi.

Shuningdek, ma'muriy birliklarning siyosiy va boshqaruvdagi nufuzi hamda ahamiyati, asosan, ularning harbiy salohiyati va mudofaa imkoniyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi, Xiva xonligida boshqaruv tizimi harbiy-strategik tamoyillar asosida shakllanganini tasdiqlaydi.

Muhammad Rizo Ogahiy asarlarida, juda kam o'rinlarda bo'lsa ham shaharlarning tashqi go'zalligi tilga olinadi. Masalan, Xiva haqida u shunday yozadi:

*Xivaqki, zebbaxshi bilodi jahon erur,
Lutfu safo'da rashki riyozini jinon erur.
Har xoksor, bekas agar anda tutsa joy,
Go'yo bir odam ul, anga jannat makonerur.*⁸

Qolgan o'rinlarda ma'muriy birliklarning ahamiyati nomlanish va harbiy imkoniyatlardan tashqari, ularga kim hokim qilib qo'yilayotgani haqida ma'lumotlar aks etadi. "Zubdat ut-tavorix" da Ogahiy Rahimqulixon (1842-1845) haqida ma'lumot berar ekan, uning otasi Olloqulixon (1825-1842) davrida *Hazorasp ayolatini* boshqarganini yozadi⁹. Keyinchalik "Gulshani davlat" asarida *Hazorasp* uchun hokimlikka takroran xonning inisi sayyid Mahmud To'raning qo'yilishi ham ushbu hudud naqadar xonlik uchun ahamiyatli bo'lganining belgisidir¹⁰. "*Tonglasi yakshanba kuni andin azimat yakronin karamjavlon qilib, dabadabai hayratafzo va kavkabai beintiho bila tush vaqtida Hazorasp qal'asig'a doxil bo'ldi. Va ul qal'aning hukumati hazrati sohibqironning inoyati mulukonasidin shahzodai sidqintimo, amir ul-umaro Sayyid Mahmud to'raning royi olamoroyig'a mafvuz erdi.*"

Shu asarda Muhammad Aminxonning (1845-1855) shahzodalik davri bayoni qismida u shahzodalik vaqtida Marvga hokimlik qilgani keltiriladi. Bunday holatlar Qo'ng'irot, Xiva va boshqa viloyatlar tavsifida ham kuzatiladi. Qolgan hududlar ham tarixchining asarlarida qayd

⁷ Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Зубдату-т-таворих (Нашрга тайёрловчи, тадқиқотчи, илмий изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Н. Жабборов). Тошкент: Ўзбекистон, 2009. - Б 244

⁸ Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Зубдату-т-таворих (Нашрга тайёрловчи, тадқиқотчи, илмий изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Н. Жабборов). Тошкент: Ўзбекистон, 2009. - Б. 51

⁹ Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Зубдату-т-таворих (Нашрга тайёрловчи, тадқиқотчи, илмий изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Н. Жабборов). Тошкент: Ўзбекистон, 2009. - Б. 49-50

¹⁰ Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Гулшану давлат (Нашрга тайёрловчи, тадил ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов). Тошкент: Янги аср авлоди, 2012. - Б. 97

etilib, adib ularda ko'p hollarda hukmdorning o'z harbiy yurishlarida to'xtab, qo'shin yig'ishi haqida yozib o'tadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, XIX asrda Xiva xonligining ma'muriy tuzilishi Buxoro va Qo'qon xonliklaridan sezilarli darajada farq qilib, unda harbiy-ma'muriy tamoyillar ustuvor ahamiyat kasb etgan. Xususan, hududiy boshqaruv tizimi faqat an'anaviy bekliliklar asosida emas, balki shaharlar, ularga bo'ysunuvchi qal'alar hamda strategik ahamiyatga ega qo'rg'onlar majmuasi orqali tashkil etilgani bilan ajralib turadi. Bu holat o'z davrining yirik tarixchisi Muhammad Rizo Ogahiy asarlarida ham o'z aksini topgan.

Mazkur murakkab va ko'p qatlamli ma'muriy tizim Xiva xonligi boshqaruviga oid ilmiy qarashlarning shakllanishida muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltirgan. Ayniqsa, xonlik hududidagi ma'muriy birliklar soni va chegaralarining turlicha talqin qilinishi xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ushbu tizimni izohlashda ayrim xatoliklarga yo'l qo'yilishiga sabab bo'lganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, Xiva xonligining ma'muriy boshqaruv tizimi hali to'liq va kompleks tarzda o'rganilmagan bo'lib, bu yo'nalishda mahalliy va xorijiy manbalarni qiyosiy-tahliliy asosda chuqur o'rganish zarurati saqlanib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jabborov N.Ogahiy "Zubdatu-t-tavorix" asarining qo'lyozmalari va adabiy manba sifatidagi qimmatini. – Toshkent, 2019. – 24 b
2. Muhammad Riza Mirab Agahi. Zubdat al- tavarikh (Edited in the original Central Asian Türkī with an Introduction and Notes by Kh.Nazirova). -Tashkent–Samarkand, 2016. - 304 p
3. Zokirov B. I. "Safarnoma" turkumidagi asarlarda o'zbek xonliklariga oid etnotoponimlar. - Toshkent: TDSHU, 2026. – 190.
4. Данилевский И. Г. Описание Хивинского ханства. -С-Петербургъ, 1851.- 133 с.
5. Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Гулшану давлат (Нашрга тайёрловчи, табдил ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов). Тошкент: Янги аср авлоди, 2012. - 240 б
6. Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Зубдату-т-таворих (Нашрга тайёрловчи, тадқиқотчи, илмий изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Н. Жабборов). Тошкент: Ўзбекистон, 2009. -288 б
7. Йўлдошев М.Й. Хива хонлигида феодал ер эгалиги ва давлат тузилиши –Тошкент, 1959. - 366 б